

**CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UM JOGO DE
TABULEIRO EDUCATIVO SOBRE FERTILIZAÇÃO
ASSISTIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO
EM ENFERMAGEM**

***CONSTRUCTION AND APPLICATION OF AN EDUCATIONAL BOARD
GAME ON ASSISTED REPRODUCTION: AN EXPERIENCE REPORT IN
NURSING EDUCATION***

***CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE UN JUEGO DE MESA
EDUCATIVO SOBRE FERTILIZACIÓN ASISTIDA: INFORME DE
EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA***

Ana Caroline Omeçê da Silva – Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: anacarolineomecedasilva202020@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9649-7301>

Evelyn Vitória Gama Alves – Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: evelynvitoriaalves66@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8782-418X>

Isabella Barros da Costa – Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: isabellabarro468@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8749-7951>

Layla Nascimento Siqueira – Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: laylansiqueira31@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4226-3502>

Luana de Sousa Mendes – Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: luana1000laryssa@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0311-5628>

Maria Beatriz de Sousa Medina Lima – Graduada in Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: bibimedinasouaa@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9077-9161>

Marília Alves Monteiro de Alencar – Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: marilia909088@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6065-1409>

Rafaella Oliveira Santos – Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: rafaellaoliveira3050@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7978-9801>

Ryanne Andressa Grajaú Costa – Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: ryanneandressa51@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4212-1857>

Bianca Anne Mendes de Brito – Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professora Orientadora e Docente no Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: enfbiancabrito@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2214-7823>

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO EDUCATIVO SOBRE FERTILIZAÇÃO ASSISTIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

CONSTRUCTION AND APPLICATION OF AN EDUCATIONAL BOARD GAME ON ASSISTED REPRODUCTION: AN EXPERIENCE REPORT IN NURSING EDUCATION

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE UN JUEGO DE MESA EDUCATIVO SOBRE FERTILIZACIÓN ASISTIDA: INFORME DE EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA

RESUMO

A infertilidade configura-se como um importante problema de saúde pública, envolvendo implicações biológicas, emocionais, sociais e éticas, o que exige abordagens educacionais que integrem conhecimentos técnicos, normativos e bioéticos na formação em enfermagem. Este estudo objetivou apresentar a construção e a aplicação de um *serious game* no formato de jogo de tabuleiro sobre reprodução assistida, desenvolvido por acadêmicos de enfermagem como estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina de Legislação e Bioética. Trata-se de um relato de experiência, realizado em uma instituição de ensino superior, envolvendo estudantes organizados em grupos para participação na atividade. A proposta foi estruturada em dois momentos: exposição teórica sobre técnicas de reprodução assistida, princípios bioéticos e normativas profissionais, seguida da aplicação do jogo educativo. Durante a dinâmica, os estudantes participaram ativamente das etapas do jogo, discutindo situações-problema, construindo respostas coletivas e aplicando conhecimentos em cenários simulados. Observou-se elevado nível de engajamento, interação entre os grupos e desenvolvimento do pensamento crítico, especialmente diante de dilemas éticos. A estratégia favoreceu a integração entre teoria e prática, além de estimular habilidades como comunicação, trabalho em equipe e tomada de decisão fundamentada. Conclui-se que o uso de recursos lúdicos, associados às metodologias ativas, constitui uma ferramenta promissora para o ensino em enfermagem, contribuindo para a formação de profissionais mais críticos, reflexivos e preparados para atuar em contextos complexos da prática em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem ativa; Bioética; Ensino em enfermagem; Gamificação; Reprodução assistida.

ABSTRACT

Infertility is a significant public health problem that involves biological, emotional, social, and ethical implications, thereby requiring educational approaches that integrate technical, normative, and bioethical knowledge in nursing education. This study aimed to present the construction and application of a *serious game* in the format of a board game on assisted reproduction, developed by nursing students as a teaching-learning strategy in the subject of Legislation and Bioethics. This is an experience report, carried out in a higher education institution, involving students organized into groups to participate in the activity. The proposal was structured in two phases: theoretical exposition on assisted reproduction techniques, bioethical principles, and professional regulations, followed by the application of the educational game. During the game dynamics, students actively participated in the stages of the game, discussing problem situations, constructing collective answers, and applying knowledge in simulated scenarios. A high level of engagement, interaction between groups, and development of critical thinking were observed, especially in the face of ethical dilemmas. The strategy fostered the integration of theory and practice, as well as stimulating skills such as communication, teamwork, and informed decision-making. It is concluded that the use of playful resources, combined with active methodologies, constitutes a promising tool for nursing education, contributing to the training of more critical, reflective professionals prepared to work in complex healthcare practice contexts.

Keywords: Active learning; Bioethics; Nursing education; Gamification; Assisted reproduction.

RESUMEN

La infertilidad es un problema de salud pública significado, con implicaciones biológicas, emocionales, sociales y éticas, lo que requiere enfoques educativos que integren conocimientos técnicos, normativos y bioéticos en la formación de enfermería. Este estudio tuvo como objetivo presentar la construcción y la aplicación de un *serious game* en formato de juego de mesa sobre reproducción asistida, desarrollado por estudiantes de enfermería como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Legislación y Bioética. Se trata de un informe de experiencia realizado en una institución de educación superior, con la participación de estudiantes organizados en grupos. La propuesta se estructuró en dos fases: exposición teórica sobre técnicas de reproducción asistida, principios bioéticos y normativa profesional, seguida de la aplicación del juego educativo. Durante la dinámica, los estudiantes participaron activamente en las etapas del juego, discutiendo situaciones problemáticas, construyendo respuestas colectivas y aplicando conocimientos en escenarios simulados. Se observó un alto nivel de compromiso, interacción entre grupos y desarrollo del pensamiento crítico, especialmente ante dilemas éticos. La estrategia fomentó la integración de la teoría y la práctica, así como el desarrollo de habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones informada. Se concluye que el uso de recursos lúdicos, combinados con metodologías activas, constituye una herramienta prometedora para la formación de enfermería, que contribuye a la capacitación de profesionales más críticos y reflexivos, preparados para trabajar en contextos complejos de la práctica sanitaria.

Palabras clave: Aprendizaje activo; Bioética; Formación en enfermería; Gamificación; Reproducción asistida.

1 INTRODUÇÃO

A infertilidade constitui um relevante problema de saúde pública, com repercussões biológicas, emocionais, sociais e éticas na vida de indivíduos e casais que desejam exercer seu direito reprodutivo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam dificuldades para engravidar, o que reforça a necessidade de ampliar o acesso à informação qualificada, aos serviços especializados e às discussões ético-legais que envolvem as técnicas de reprodução assistida (OMS, 2021). No Brasil, esses procedimentos são regulamentados por normativas específicas do Conselho Federal de Medicina, que estabelecem critérios técnicos e princípios éticos para sua realização, evidenciando que a reprodução assistida não é apenas um avanço biomédico, mas também um campo permeado por dilemas bioéticos e responsabilidades legais (OMS, 2023).

Nesse contexto, a criação de um *serious game* no formato de jogo de tabuleiro surge como uma proposta inovadora desenvolvida por acadêmicos de enfermagem (OPAS, 2023). A iniciativa parte do reconhecimento de que a formação do enfermeiro exige não apenas domínio técnico-científico, mas também compreensão aprofundada das normativas profissionais, dos princípios bioéticos e das implicações legais que orientam a prática assistencial. Assim, ao abordar a temática por meio de um recurso lúdico-pedagógico, busca-se promover uma experiência de aprendizagem significativa e contextualizada com a realidade da saúde reprodutiva (OMS, 2025).

A disciplina de Legislação e Bioética na Enfermagem desempenha papel fundamental na formação crítica dos estudantes ao discutir temas como autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, responsabilidade profissional, sigilo, consentimento informado e direitos reprodutivos (Santos; Magri, 2024). A reprodução assistida, por sua vez, apresenta múltiplos pontos de interseção com esses princípios, especialmente no que diz respeito à autonomia do casal, ao destino de embriões excedentes, à gestação por substituição, à criopreservação de gametas e embriões e às questões relacionadas ao acesso equitativo aos

serviços. Dessa forma, o tema revela-se pertinente e desafiador para ser trabalhado em uma proposta interdisciplinar e reflexiva (Coelho; Nunes, 2025).

A escolha pelo formato de jogo de tabuleiro como estratégia pedagógica fundamenta-se nas metodologias ativas, que valorizam o protagonismo discente e a construção coletiva do saber. Diferentemente de uma abordagem expositiva tradicional, o *serious game* permite que os estudantes assumam papéis, tomem decisões, enfrentem situações-problema e debatam condutas à luz da legislação vigente e dos preceitos bioéticos. Essa dinâmica favorece a internalização do conteúdo, ao mesmo tempo em que estimula habilidades como comunicação, trabalho em equipe, argumentação ética e tomada de decisão fundamentada (Farias Filho *et al.*, 2023).

O jogo proposto contempla, em seu percurso, as principais etapas do processo reprodutivo, desde a avaliação inicial do casal até o desfecho da gestação, incorporando desafios clínicos, questões normativas e dilemas bioéticos (Aleixo, 2024). As casas do tabuleiro representam momentos fundamentais, como a realização de exames diagnósticos, a estimulação ovariana, a coleta de gametas, a fertilização *in vitro*, o cultivo embrionário e a transferência uterina. Ao longo do trajeto, cartas-desafio e cartas-situação apresentam casos hipotéticos que exigem dos participantes a aplicação direta da legislação profissional, incentivando a análise crítica das condutas adotadas (Cruz, 2024). Além disso, a dinâmica possibilita discutir o papel do enfermeiro nesses serviços especializados, destacando sua atuação no acolhimento, na orientação, no preparo para procedimentos, na administração de medicamentos, no apoio emocional e na garantia do consentimento livre e esclarecido (Leite *et al.*, 2025). A enfermagem, enquanto profissão regulamentada, assume responsabilidade direta na promoção do cuidado seguro e humanizado, fazendo com que o jogo reforce a identidade profissional e o compromisso ético do futuro bacharel (Pereira *et al.*, 2025).

Outro aspecto relevante da proposta é a valorização da aprendizagem colaborativa. Ao ser desenvolvido pelos próprios acadêmicos, o jogo representa um exercício prático de integração entre teoria e prática, estimulando a pesquisa, a criatividade e a reflexão (López-Fernández *et al.*, 2023). O processo de construção do tabuleiro, das regras e das situações-problema demandou estudo minucioso das resoluções vigentes, configurando-se como uma estratégia pedagógica transformadora (Pacheco, 2024). Por fim, a utilização de um recurso acessível e de baixo custo amplia as possibilidades de replicação em diferentes

cenários educacionais, como oficinas temáticas e projetos de extensão. O ambiente lúdico favorece a participação ativa, reduz a ansiedade diante de temas densos e eleva o engajamento estudantil.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo apresentar a construção e a aplicação de um *serious game* no formato de jogo de tabuleiro sobre reprodução assistida, desenvolvido por acadêmicos de enfermagem, como estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina de Legislação e Bioética na Enfermagem.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que tem por finalidade apresentar a construção e a aplicação de um *serious game* no formato de jogo de tabuleiro, desenvolvido por acadêmicos de enfermagem como estratégia de ensino-aprendizagem na disciplina de Legislação e Bioética na Enfermagem. A experiência foi desenvolvida em uma instituição de ensino superior, envolvendo estudantes regularmente matriculados e organizados em grupos para a execução das atividades propostas. A construção do jogo foi realizada previamente pelos próprios acadêmicos, sob orientação docente, como parte de uma atividade avaliativa, com o objetivo de integrar conteúdos teóricos à prática pedagógica.

A elaboração do *serious game* ocorreu em etapas previamente definidas, envolvendo pesquisa teórica, organização do conteúdo e desenvolvimento do material didático. Inicialmente, os acadêmicos realizaram um levantamento bibliográfico sobre reprodução assistida, contemplando conceitos, técnicas — como a Fertilização *in Vitro* (FIV), a Inseminação Intrauterina e a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) —, indicações clínicas e aspectos psicossociais envolvidos. Paralelamente, foram estudadas as normativas vigentes do Conselho Federal de Medicina relacionadas à reprodução assistida, bem como o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com foco nos princípios bioéticos e nas responsabilidades legais da atuação profissional.

A partir desse levantamento, procedeu-se à definição da estrutura do jogo, incluindo:

- Construção do tabuleiro, representando o percurso da reprodução assistida (desde a avaliação inicial até a gestação);
- Elaboração das regras do jogo;
- Criação de cartas contendo perguntas objetivas e situações-problema;
- Definição das penalidades e recompensas associadas às respostas dos participantes.

As cartas foram organizadas em categorias temáticas, contemplando:

- Conceitos técnicos relacionados à reprodução assistida;
- Aplicação dos princípios bioéticos (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça);
- Atuação do enfermeiro no contexto da reprodução assistida;
- Análise de casos hipotéticos envolvendo dilemas éticos e possíveis infrações profissionais.

O desenvolvimento do jogo exigiu dos acadêmicos análise crítica do conteúdo, seleção de informações relevantes e adequação da linguagem para um formato lúdico-pedagógico, configurando-se como uma estratégia de aprendizagem ativa.

A atividade prática foi realizada em dois momentos sequenciais: exposição teórica e aplicação do jogo. Inicialmente, realizou-se uma exposição dialogada com duração aproximada de 40 a 60 minutos, conduzida pelos acadêmicos, abordando os principais aspectos da reprodução assistida. Nessa etapa, foram discutidos a definição e a classificação das técnicas reprodutivas, os principais procedimentos (FIV, inseminação intrauterina e ICSI), as indicações clínicas, os aspectos emocionais do processo de infertilidade e o cenário da infertilidade como problema de saúde pública. Em seguida, abordaram-se os aspectos éticos e legais, incluindo os princípios da bioética aplicados à reprodução assistida, a autonomia do casal e a tomada de decisão, o destino de embriões excedentes, a gestação por substituição, o acesso aos serviços e a equidade. Também foram apresentadas as normativas do Conselho Federal de Medicina e os dispositivos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com ênfase no sigilo profissional, no consentimento livre e esclarecido, nos limites da atuação profissional e na responsabilidade ética do enfermeiro, culminando no debate sobre o papel da enfermagem nos serviços de reprodução assistida, destacando sua atuação no acolhimento, na

orientação, no preparo para procedimentos, na administração de medicamentos hormonais e no apoio emocional ao casal.

Após a exposição teórica, foi realizada a aplicação do jogo de tabuleiro, com duração média de 40 a 60 minutos. Os estudantes foram divididos em quatro grupos, identificados pelas cores verde, amarelo, vermelho e azul, com número equilibrado de participantes em cada equipe. Cada grupo elegeu um representante para lançar o dado e conduzir o avanço no tabuleiro, mantendo, entretanto, a tomada de decisão coletiva. A dinâmica do jogo seguiu as seguintes etapas ordenadas:

1. O representante do grupo lançava o dado e avançava o número correspondente de casas;
2. Ao parar em determinada casa, o grupo retirava uma carta correspondente à categoria indicada;
3. A equipe discutia a questão proposta e apresentou sua resposta de forma consensual;
4. O mediador (docente ou responsável pela atividade) validava a resposta com base no referencial teórico;
5. Em caso de acerto, o grupo permanecia na posição alcançada; em caso de erro, eram aplicadas penalidades previamente definidas, como retorno de casas ou perda de rodada.

As situações-problema foram elaboradas de forma a simular contextos reais da prática profissional, exigindo dos participantes não apenas conhecimento técnico, mas também capacidade de análise ética, interpretação normativa e tomada de decisão fundamentada. A estratégia adotada fundamentou-se nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, promovendo o protagonismo discente, a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento do pensamento crítico. A avaliação da atividade ocorreu de forma qualitativa, por meio da observação da participação dos estudantes, do nível de envolvimento nas discussões, da capacidade de argumentação, da cooperação e da aplicação dos conhecimentos teóricos nas situações propostas. Por se tratar de um relato de experiência de natureza pedagógica, sem identificação dos participantes e sem intervenção direta sobre indivíduos, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, sendo respeitados os princípios éticos relacionados ao anonimato e à confidencialidade das informações.

Por fim, com o objetivo de tornar a apresentação da dinâmica do jogo mais clara, didática e visualmente compreensível, foram elaboradas imagens ilustrativas por meio de ferramentas de inteligência artificial. Essas imagens foram utilizadas como recurso pedagógico complementar para representar, de forma simulada, as etapas da dinâmica do *serious game*, incluindo momentos como o lançamento do dado, a retirada de cartas, a discussão em grupo e a mediação das respostas. A utilização de imagens geradas por inteligência artificial permitiu a visualização de situações que não foram registradas fotograficamente durante a atividade, possuindo caráter exclusivamente ilustrativo e adaptado pelos autores para fins acadêmicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dinâmica do jogo ocorreu de forma sequencial e interativa, com elevada participação dos estudantes desde o início da atividade. Inicialmente, um representante de cada grupo foi designado para lançar o dado, enquanto os demais integrantes acompanhavam atentamente o resultado, demonstrando expectativa e envolvimento com a progressão no tabuleiro. A cada lançamento, observaram-se reações imediatas dos grupos, como comemorações, expressões de surpresa e incentivo entre os colegas, evidenciando o caráter motivador da estratégia.

Figura 1. Representação do lançamento do dado e avanço no tabuleiro.

Fonte: gerado por inteligência artificial, adaptado pelos autores (2026).

Ao avançar no tabuleiro e parar em uma casa específica, o grupo era orientado a retirar uma carta correspondente à categoria indicada. Nesse momento, era possível observar a curiosidade dos participantes ao identificar o tipo de desafio proposto, bem como a atenção na leitura da questão. Em alguns casos, os próprios estudantes se revezavam na leitura em voz alta, garantindo que todos compreendessem o enunciado antes do início da discussão.

Figura 2. Representação da retirada de carta temática.

Fonte: gerado por inteligência artificial, adaptado pelos autores (2026).

Na sequência, os integrantes do grupo iniciavam um processo de discussão coletiva, no qual eram mobilizados conhecimentos prévios, conteúdos apresentados na etapa teórica e experiências pessoais. Observou-se intensa troca de ideias, argumentação entre os participantes e construção conjunta das respostas. Em diversos momentos, surgiam divergências de opinião, que eram debatidas de forma respeitosa até que o grupo chegasse a um consenso, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico e da tomada de decisão compartilhada.

Figura 3. Representação da discussão em grupo.

Fonte: gerado por inteligência artificial, adaptado pelos autores (2026).

Após a definição da resposta, o grupo a apresentava ao mediador, que desempenhava papel fundamental na condução da atividade. O docente ou responsável validava as respostas com base no referencial teórico, promovendo intervenções quando necessário, seja para corrigir equívocos, complementar informações ou aprofundar a discussão. Esse momento foi marcado por escuta ativa dos estudantes e por interações que ampliavam a compreensão dos temas abordados, especialmente nos casos que envolviam dilemas éticos e situações mais complexas.

Figura 4. Validação da resposta pelo mediador.

Fonte: gerado por inteligência artificial, adaptado pelos autores (2026).

Por fim, eram aplicadas as regras do jogo conforme o desempenho do grupo. Em situações de acerto, observavam-se manifestações de satisfação e incentivo entre os integrantes, reforçando o engajamento na atividade. Em caso de erro, as penalidades, como retorno de casas ou perda de rodada, eram recebidas de forma leve e colaborativa, muitas vezes acompanhadas de comentários reflexivos sobre o equívoco cometido. Esse processo contribuiu para a consolidação do aprendizado, ao permitir que os erros fossem compreendidos como parte do processo educativo.

Figura 5. Aplicação das regras e progressão no jogo.

Fonte: gerado por inteligência artificial, adaptado pelos autores (2026).

De modo geral, a atividade promoveu um ambiente dinâmico, participativo e colaborativo, no qual os estudantes assumiram papel ativo na construção do conhecimento. A interação entre os grupos, a necessidade de argumentação e a resolução de situações-problema favoreceram não apenas a assimilação do conteúdo, mas também o desenvolvimento de habilidades essenciais à prática profissional, como comunicação, trabalho em equipe e tomada de decisão ética.

A aplicação do *serious game* no formato de jogo de tabuleiro demonstrou potencial como estratégia pedagógica para o ensino de conteúdos relacionados à fertilização assistida, legislação e bioética na formação em enfermagem. Durante a atividade, observou-se participação ativa dos estudantes, envolvimento nas discussões, cooperação entre os grupos e maior interesse diante das situações-problema propostas. Esses aspectos indicam que o uso de recursos lúdicos pode favorecer a aproximação dos acadêmicos com conteúdos considerados complexos, especialmente aqueles que exigem interpretação ética, raciocínio crítico e tomada de decisão fundamentada.

Esse resultado está em consonância com a literatura atual, que aponta as metodologias ativas como estratégias capazes de colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem, favorecendo o pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de tomada de decisão. Ghezzi *et al.* (2021), em revisão integrativa sobre metodologias ativas na formação em enfermagem, destacam que essas estratégias contribuem para uma aprendizagem mais participativa e reflexiva, especialmente por estimularem o estudante a construir conhecimento a partir de situações práticas e problemas reais.

No presente relato, a dinâmica do jogo permitiu que os alunos deixassem uma posição passiva diante do conteúdo e passassem a atuar de forma mais protagonista. Ao lançar o dado, avançar no tabuleiro, retirar cartas, discutir respostas e defender posicionamentos diante do grupo, os estudantes mobilizaram conhecimentos técnicos, legais e bioéticos de maneira integrada. Esse movimento favoreceu não apenas a memorização de conceitos, mas a aplicação do conteúdo em situações simuladas, aproximando a aprendizagem do contexto profissional.

A literatura sobre jogos educacionais em enfermagem também reforça esse achado. Revisões recentes apontam que o uso de serious games e estratégias baseadas em jogos pode melhorar o engajamento, a aquisição de conhecimento, a resolução de problemas e a tomada de decisão em estudantes de enfermagem. Mehraeen *et al.* (2025) destacam que os serious games proporcionam experiências interativas e envolventes, capazes de estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas em cenários próximos da prática clínica.

Outro aspecto observado foi a aprendizagem colaborativa. Durante a atividade, os estudantes discutiam coletivamente as respostas, avaliavam diferentes possibilidades e buscavam chegar a um consenso antes da validação pelo mediador. Esse processo favoreceu a troca de saberes, a argumentação e o respeito às opiniões divergentes, habilidades essenciais para a prática profissional em enfermagem. Estudos recentes apontam que a aprendizagem colaborativa contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da comunicação verbal e da tomada de decisão clínica entre estudantes de enfermagem (Acun; Bulgurcu, 2026).

No contexto da fertilização assistida, essa construção coletiva mostrou-se especialmente relevante, pois o tema envolve questões que ultrapassam o domínio técnico e exigem reflexão ética. Situações relacionadas ao consentimento livre e esclarecido, à autonomia reprodutiva, ao sigilo profissional, à criopreservação de embriões, à gestação por substituição e aos limites da atuação do enfermeiro exigem análise cuidadosa. Assim, o jogo possibilitou que os estudantes exercitassem a tomada de decisão ética em ambiente simulado, seguro e mediado.

Além disso, a presença do mediador foi fundamental para transformar o erro em oportunidade de aprendizagem. Quando as respostas estavam incompletas ou equivocadas, a mediação permitia retomar conceitos, esclarecer dúvidas e aprofundar a discussão. Esse aspecto reforça que o jogo, por si só, não substitui o papel docente, mas funciona como recurso facilitador do processo de ensino-aprendizagem. A literatura destaca que estratégias

gamificadas são mais efetivas quando associadas a objetivos pedagógicos claros, mediação adequada e integração com o conteúdo curricular (Nylén-Eriksen *et al.*, 2025).

A experiência também evidenciou que o uso do tabuleiro contribuiu para tornar o conteúdo mais acessível e dinâmico. Por se tratar de um recurso de baixo custo, visual e interativo, o jogo favoreceu a participação dos estudantes e reduziu a rigidez geralmente associada ao ensino de temas legais e bioéticos. Essa característica é relevante, pois conteúdos como legislação profissional, normas regulatórias e princípios bioéticos podem ser percebidos como abstratos quando trabalhados apenas por meio de aula expositiva.

Nesse sentido, a construção e aplicação do jogo pelos próprios acadêmicos também representou uma etapa importante do processo formativo. A elaboração das cartas, regras, perguntas e situações-problema exigiu pesquisa, seleção de conteúdos, análise das normativas vigentes e criatividade para transformar o conhecimento teórico em recurso pedagógico. Estudos recentes sobre aprendizagem baseada em jogos na enfermagem indicam que essas estratégias podem favorecer não apenas o desempenho acadêmico, mas também a motivação, a retenção do conhecimento e o desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais (Elia *et al.*, 2025).

Portanto, os resultados observados neste relato indicam que o serious game em formato de tabuleiro contribuiu para uma aprendizagem mais participativa, colaborativa e reflexiva. A estratégia possibilitou maior envolvimento dos estudantes, favoreceu a compreensão dos aspectos éticos e legais da fertilização assistida e estimulou habilidades importantes para a formação em enfermagem, como comunicação, trabalho em equipe, raciocínio crítico e tomada de decisão ética.

Por fim, embora a experiência tenha apresentado resultados positivos, é importante reconhecer que se trata de uma atividade pedagógica pontual, baseada na observação da participação discente, sem aplicação de instrumentos formais de avaliação pré e pós-teste. Dessa forma, sugere-se que futuras experiências possam incluir métodos avaliativos mais estruturados, capazes de mensurar o impacto do jogo na aprendizagem, na retenção do conteúdo e no desenvolvimento de competências ético-profissionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de construção e aplicação de um *serious game* no formato de jogo de tabuleiro demonstrou-se uma estratégia pedagógica eficaz para o ensino de conteúdos relacionados à reprodução assistida, à legislação e à bioética na formação em enfermagem. A utilização de uma abordagem lúdica, associada às metodologias ativas, favoreceu a participação dos estudantes, o engajamento com o conteúdo e o desenvolvimento do pensamento crítico. A dinâmica proposta possibilitou a integração entre teoria e prática, permitindo que os acadêmicos aplicassem conhecimentos técnicos, normativos e bioéticos em situações simuladas, próximas à realidade profissional. Além disso, a atividade estimulou a aprendizagem colaborativa, a argumentação, a tomada de decisão e o trabalho em equipe, competências essenciais para a atuação do enfermeiro.

Outro aspecto relevante refere-se ao processo de desenvolvimento do jogo, que também se configurou como uma importante estratégia de aprendizagem ao exigir dos estudantes pesquisa, organização do saber e criatividade na elaboração do material didático. Dessa forma, a experiência ultrapassou a simples aplicação de um recurso pedagógico, consolidando-se como uma prática formativa integral. Ademais, destaca-se que o uso de um recurso acessível e de baixo custo amplia as possibilidades de replicação da estratégia em diferentes contextos educacionais, contribuindo para a inovação no ensino em enfermagem, especialmente em conteúdos que envolvem aspectos éticos e legais.

Contudo, ressalta-se que a experiência apresentou limitações por se tratar de uma atividade pontual, sem a utilização de instrumentos formais de avaliação que permitissem mensurar de forma objetiva o impacto da estratégia na aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, recomenda-se que estudos futuros explorem a aplicação de métodos avaliativos estruturados, bem como a adaptação da proposta para outros conteúdos e cenários de ensino.

Conclui-se que o *serious game* no formato de jogo de tabuleiro constitui uma ferramenta pedagógica promissora, capaz de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, participativo e significativo, contribuindo para a formação de profissionais mais críticos, reflexivos e preparados para atuar diante dos desafios éticos e legais da prática em saúde reprodutiva.

REFERÊNCIAS

ACUN, Aysun; BULGURCU, Rahime Aksoy. The effect of collaborative learning approach on nursing students' knowledge and skill learning for enteral nutrition: a randomized controlled study. **BMC Medical Education**, v. 26, n. 1, p. 1-10, 29 jan. 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12909-026-08687-w>.

ALEIXO, Ana Margarida Freire. **Reprodução humana assistida e dilemas bioéticos**: intervenção educativa no ensino secundário. 2024. 24 f. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências) - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, 2024.

COELHO, Patrícia; NUNES, Rui. Bioética deliberativa na formação de enfermagem: proposta de integração curricular. **Revista Bioética**, v. 33, p. 1-12, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-803420253929pt>.

CRUZ, Pedro Lucas Vieira da. **A proteção jurídica do nascituro frente aos desafios científicos da reprodução assistida e fertilização in vitro no Brasil**: direitos do nascituro. 2024. 27 f. TCC (Graduação em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2024.

ELIA, Raffaele Antonio *et al.* Gamification strategies in undergraduate nursing education: a systematic review protocol. **Nursing Reports**, v. 15, n. 9, p. 331, 9 set. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nursrep15090331>.

FARIAS FILHO, José Rodrigues de *et al* (org.). **Práticas inovadoras, lúdicas e inclusivas**: contribuição para o ensino de graduação. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2023. 624 p. Disponível em: <https://www.eduff.com.br/produto/praticas-inovadoras-ludicas-e-inclusivas-e-book-pdf-751>. Acesso em: 01 abr. 2026.

GHEZZI, Joyce Fernanda Soares Albino *et al.* Strategies of active learning methodologies in nursing education: an integrative literature review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 1, p. 1-11, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0130>.

LEITE, Priscilla Athayde *et al.* O estado da arte da atuação da enfermagem na reprodução assistida. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 1, n. 4, p. 390-399, 2025.

LÓPEZ-FERNÁNDEZ, Daniel *et al.* Learning and motivational impact of game-based learning: comparing face-to-face and online formats on computer science education. **IEEE Transactions on Education**, v. 66, n. 4, p. 360-368, ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/te.2023.3241099>.

MEHRAEEN, Esmail *et al.* Serious games in nursing education: a systematic review of current evidence. **International Journal of Africa Nursing Sciences**, v. 22, p. 100838, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2025.100838>.

NYLÉN-ERIKSEN, Mats *et al.* Game-thinking; utilizing serious games and gamification in nursing education – a systematic review and meta-analysis. **BMC Medical Education**, v. 25, n. 1, p. 1-37, 29 jan. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06531-7>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **1 in 6 people globally affected by infertility**. Geneva: OMS, 2023. Disponível em:

<https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Infertility prevalence estimates, 1990–2021**. Geneva: OMS, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978920068315>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Infertility**. Geneva: OMS, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/infertility>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **OMS alerta que 1 em cada 6 pessoas é afetada pela infertilidade em todo o mundo**. Brasília: OPAS, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/4-4-2023-oms-alerta-que-1-em-cada-6-pessoas-e-afetada-pela-infertilidade-em-todo-mundo>. Acesso em: 30 abr. 2026.

PACHECO, Alberto. Serious game for physics as an active and gamified learning strategy. **IEEE Transactions on Education**, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2407.10057>.

PEREIRA, Américo *et al.* **Do cuidado em enfermagem: uma nova coreografia do saber**. Porto: UCP Press, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/9789725411032>.

SANTOS, Barbara Carvalho dos; MAGRI, Milene Dias Ferreira. Ética e enfermagem: uma análise dos princípios bioéticos. **Revista Ilustração**, v. 5, n. 4, p. 211-221, 13 jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.46550/ilustracao.v5i4.339>.